

АРКТИКА ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ РОССИИ

THE ARCTIC IN RUSSIA'S FOREIGN POLICY STRATEGIC PLANNING

МОЛДОВАН АРТЁМ АНАТОЛЬЕВИЧ,

*кандидат экономических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна.*

MOLDOVAN ARTEM ANATOLYEVICH,

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design.*

В статье рассматривается формирование современной политики России в Арктике, историческое присутствие России в Арктическом регионе. Представлен анализ основных программных документов, определяющих российскую арктическую политику, обозначены цели современного присутствия государства в Арктическом регионе. Выявлена количественная трансформация местоположения Арктики в рамках текстов внешнеполитических стратегий России. Сделан вывод, что действия России в Арктике демонстрируют ее приверженность политике «мягкой силы», реализующей, в частности, свои экономические цели и задачи в области безопасности и развития.

The article examines the formation of modern Russian policy in the Arctic, the historical presence of Russia in the Arctic region. The analysis of the main policy documents defining the Russian Arctic policy is presented, and the goals of the state's modern presence in the Arctic region are outlined. The quantitative transformation of the Arctic location within the texts of Russia's foreign policy strategies has been revealed. It is concluded that Russia's actions in the Arctic demonstrate its commitment to the policy of "soft power", which implements, in particular, its economic goals and objectives in the field of security and development.

Ключевые слова: Арктика, Антарктика, исследования, инфраструктура, экология, юрисдикция, климатические и погодные условия, межправительственные организации.

Key words: Arctic, Antarctic, research, infrastructure, ecology, jurisdiction, climatic and weather conditions, intergovernmental organizations.

Арктика занимает важное место в российском внешнеполитическом планировании. Более того, исходя из документов стратегического планирования, роль Арктики в системе внешнеполитических приоритетов России с течением времени возрастает. Помимо этого, трансформируется позиция России по отношению к неарктическим странам: от более настороженной к более благосклонной. Процесс трансформации политики России в отношении неарктических стран объясняется двумя факторами: политикой других арктических стран, направленной на её изоляцию в рамках существующих институтов международного сотрудничества в регионе, а также более масштабной стратегией «Поворота российской политики на Восток».

В текущей глобальной ситуации наблюдается увеличение внимания международной общественности к Арктическому и Антарктическому регионам. Лишь в XX веке пять госу-

дарств – Канада, Россия, США, Дания и Норвегия – заявили о своих правах на арктические территории, а позднее к ним присоединились три приарктических государства – Швеция, Финляндия и Исландия, которые в 1996 г. объединились в восьмерку государств-членов Арктического Совета, ставшего ведущим межправительственным форумом, содействующим сотрудничеству в Арктике. Таким образом, пять крупнейших арктических государств обладают юрисдикцией над большей частью этого региона, включая территориальное море, континентальный шельф и исключительную экономическую зону, правила пользования которыми определяются Конвенцией ООН по морскому праву, а также рядом документов, принятых Арктическим советом.

Арктика – это также и регион, который имеет особое значение для России. Во-первых, Арктика имеет критическое значение для развития российской экономики. На этот регион приходится примерно 10 % ВВП и 20 % совокупного экспорта страны [1, с. 98]. Помимо этого, Арктика играет большую роль с точки зрения обеспечения энергетической безопасности России, поскольку в этом регионе сосредоточены большие запасы ископаемых видов топлива, а также он обладает большим потенциалом с точки зрения развития возобновляемой энергетики. Во-вторых, Арктика играет большую роль в обеспечении российской военной безопасности. В регионе базируется крупнейший в стране Северный флот [2, с. 26]. На Кольском полуострове расположены российские силы ядерного сдерживания (стратегические подводные лодки и хранилища ядерного оружия) [3, с. 39]. В условиях углубляющегося противостояния по линии «Россия – НАТО» Арктика становится еще одной сферой противостояния. Важность этого региона для России в контексте обеспечения военной безопасности подкрепляется также и тем, что большая часть арктических стран – это страны-члены НАТО. Более того, такие арктические страны как Швеция и Финляндия, отказались от политики нейтралитета, Финляндия уже вступила в НАТО, а Швеция завершает процесс вступления.

Наконец, в Арктике проживает значимая часть населения РФ (примерно 2,5 млн человек). Более того, в российской Арктике проживает примерно 82,5 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНСС и ДВ) [4, с. 28]. Следует отметить, что защита прав представителей коренных народов практически невозможна без международного сотрудничества. В первую очередь, это связано с тем, что один и тот же коренной народ может быть расселен на территории двух или более государств. Помимо этого, коренные народы, проживающие в разных странах, формируют транснациональные связи и различные формы взаимодействия друг с другом.

Во-первых, следует отметить количественную трансформацию местоположения Арктики в рамках текстов внешнеполитических стратегий России. В частности, в Концепции внешней политики России от 2008 г. [5, с. 67] непосредственно Арктике не уделены конкретные пункты. В документе Арктика упоминается в контексте взаимоотношений с Канадой. В рамках этого пункта отмечается намерение России наращивать динамику двусторонних торгово-экономических связей с этой страной, в том числе и в Арктике. Другое упоминание Арктики в рамках этого документа идет уже в контексте развития сотрудничества со странами Северной Европы.

Изменение роли Арктики в рамках текста Концепции внешней политики происходит в 2013 г. с принятием новой версии этого документа [7]. В рамках Концепции внешней политики 2013 г. Арктике посвящен отдельный пункт, в котором обозначены приоритеты российской внешней политики в этом регионе. Помимо этого, Арктика упоминается в контексте развития сотрудничества со странами Северной Европы, в том числе в рамках различных форматов международного сотрудничества, таких как Совет Баренцева/Евроарктического региона и Северное измерение.

В тексте Концепции внешней политики России, принятой в 2016 г., Арктике уделено значительно больше внимания. Региону посвящен отдельный абзац размером 128 слов. По-

мимо этого, в тексте Арктика упоминается в контексте развития взаимоотношений с Канадой, тогда как упоминание региона из абзаца, посвященного взаимодействию со странами Северной Европы, было исключено.

Значительная трансформация роли и места Арктики в тексте Концепции внешней политики России произошло с принятием 31 марта 2023 г. новой версии этого документа [6]. В рамках этого документа Арктике было уделено особое внимание – она была выделена в качестве отдельного регионального направления. Более того, в иерархии приоритетов, устанавливаемых порядком распределения региональных направлений в тексте концепции, Арктика занимает второе место после региона ближнего зарубежья, что, безусловно, говорит о её исключительной важности в системе стратегического планирования внешней политики Российской Федерации на текущем этапе.

Во-вторых, помимо количественной трансформации меняется и качественное наполнение упоминаний Арктики в этих документах.

В рамках Концепции внешней политики РФ от 2008 г. внешняя политика России в регионе в первую очередь касается проблематики двусторонних торгово-экономических взаимоотношений. В общем и целом, такой подход являлся прямым отражением российской арктической политики на данном этапе. Дело в том, что в рамках этого этапа развития российской арктической политики основным фокусом было внутреннее социально-экономическое развитие и хозяйственное освоение региона, тогда как внешняя политика была направлена только на создание благоприятных условий для этого внутреннего развития.

Текст следующей Концепции внешней политики России, принятой в 2023 г., тесно связан с последствиями международно-политического кризиса 2022 г. Международно-политический кризис стал объективным фактором, приведшим к фактическому разрушению ряда международных институтов, функционирующих в Арктическом регионе. Во-первых, другие арктические страны приняли решение приостановить свою деятельность в рамках Арктического совета [7] и Совета Баренцева/Евро арктического региона. Во-вторых, было прекращено сотрудничество на двустороннем уровне. В частности, было свернуто сотрудничество в области защиты окружающей среды с Норвегией, а также в сфере науки и образования. Были отменены совместные учения береговых охран России и Норвегии.

В качестве приоритетных целей внешней политики России в Арктическом регионе, отмеченных в рамках Концепции внешней политики России 2023 г., можно выделить, во-первых, сохранение мира и стабильности, во-вторых, повышение экологической устойчивости, в-третьих, снижение угроз национальной безопасности в Арктике, в-четвертых, обеспечение благоприятных международных условий для развития Арктической зоны Российской Федерации, в-пятых, развитие Северного морского пути (СМП).

Важность сохранения Арктики как территории мира и стабильности отмечалась и в Основах государственной политики в Арктике до 2035 г. [8]. В текущих условиях эта цель приобретает особое значение. Помимо этого, значительное внимание и в предыдущих документах уделялось охране окружающей среды и развитию Северного морского пути Арктики. Основным нововведением Концепции внешней политики Российской Федерации, которое тесно связано с происходящими в настоящее время трансформациями системы международных отношений, является упоминание неарктических государств. В частности, в рамках документа в качестве приоритетного направления отмечено налаживание взаимовыгодного сотрудничества с неарктическими государствами, проводящими конструктивную политику в отношении России. Таким образом, на уровне международных отношений в Арктике Россия открывает возможности для более тесного взаимодействия с неарктическими государствами, которые, во-первых, отличаются адекватной позицией по отношению к самой России и к её внешней политике, во-вторых, заинтересованы в Арктическом регионе.

Таким образом, действия России в Арктике демонстрируют ее приверженность политике «мягкой силы», реализующей, в частности, свои экономические цели и задачи в области безопасности и развития. Политика и действия России по развитию региона свидетельствуют о том, что арктическая политика нашей страны многосторонняя и не может сводиться исключительно к военной или экономической составляющей развития. Политика России в Арктике в целом ориентирована на стратегическое партнерство в международных отношениях, но при этом четко обозначаются национальные интересы и приоритеты национальной безопасности в Арктике, определенные на долгосрочную перспективу в Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 г. Немаловажная роль в арктической политике России отводится участию в международных проектах по освоению региона. Однако не стоит забывать о том, что другие государства стремятся нарастить свое присутствие в Арктике, интернационализировать Северный морской путь и шельф, тем самым вытеснить из этого региона Россию. Политика же России, основанная на историческом присутствии в Арктическом регионе, направлена на сохранение своих национальных интересов и обеспечение безопасности Арктического региона от проявления «жесткой» силы в мировой политике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арктика в системе международного сотрудничества и соперничества / П.С. Журавлев, О.В. Зарецкая, А.О. Подоплекин [и др.]. Архангельск: Солти, 2015. 168 с.
2. Российская Арктика: современная парадигма развития / А.И. Татаркин, Н.Я. Петраков, В.А. Цветков [и др.]. СПб.: Общество с ограниченной ответственностью "Нестор-История", 2014. 844 с.
3. Андреева Е.Н. Арктика в пространственном развитии Российской Федерации: социально-экологические проблемы управления / Е.Н. Андреева, Е.П. Воронина, Л.Н. Ильина. СПб.: Издательско-полиграфический центр СЗИУ РАНХиГС, 2022. 336 с.
4. Методика определения опорных поселений российской Арктики / Фаузер В.В. [и др.] // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 5. С. 25-43.
5. Карпова С.П. Арктика как район Общего наследия человечества // Энигма. 2021. № 33. С. 66-70.
6. Воротников А.М. Арктика – приоритет развития России // Региональная энергетика и энергосбережение. 2018. № 2. С. 10-12.
7. Смирнова О.О. Арктика – территория партнерства будущего // Экономические стратегии. 2011. Т. 13. № 10(96). С. 32-39.
8. Иманов Д.А. Арктика в мировой политике // Студенческий вестник. 2019. № 36-2(86). С. 5-6.

© Молдован А.А., 2024.